

JISMONIY JARAYON FE'LLARI HAQIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6670767>

Ergasheva Feruzaxon Abdusalim qizi.

Chirchiq shahar 25-umumiy o'рта ta'lim maktabi ona-tili va adabiyoti o'qituvchisi Chirchiq davlat pedagogika instituti ijtimoiy gumanitar fanlar fakulteti o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-kurs magistranti.

R.Rasulov

Ilmiy rahbar: f.f.d.proff

Annotatsiya: *Ushbu maqola ona tili darslarida o'quvchilarga "Fe'l" so'z turkumi, jismoniy faoliyat va harakat fe'llari to'g'risida tushuncha uyg'otishdan iborat.*

Kalit so'zlar: *Fe'l, shaxs-son va zamon qo'shimchalari, fe'lining nisbat qo'shimchalari, fe'lining manoviy guruhlari, jismoniy jarayon fe'llari, bo'zarmoq, qonsizlanmoq fe'llari.*

KIRISH

Fe'l arabcha so'z bo'lib, "harakat" degan ma'noni anglatadi.

Shaxs yoki narsalarning harakat, holatini ifodalab nima qilmoq? nima bo'lmoq? so'roqlariga javob bo'ladigan so'zlar fe'l deyiladi. Masalan: Talaba o'qidi. (nima qildi?) fe'llardan anglashilgan harakat va holat ma'lum shaxs yoki narsa tomonidan bajariladi. Ana shu shaxs yoki narsa harakatning bajaruvchisi sanaladi.

Fe'lining grammatik mohiyati haqida gapirganimizda shuni ta'kidlash mumkin, fe'l asosiy so'z turkumlaridan biri bo'lib, o'z ma'nosi, grammatik shakllari va sintaktik vazifalari bilan boshqa so'z turkumlaridan ajralib turadi. Ana shu shaxs yoki narsa harakatning bajaruvchisi sanaladi. Fe'llar nimani atab kelishiga ko'ra 2ga bo'linadi:

a) harakat fe'llari b) holat fe'llari.

Harakat fe'llari-shaxs va narsalarning jismoniy faoliyati natijasida ro'y bergan harakatni bildiruvchi fe'llardir. Masalan: yurmoq, chiqmoq, bormoq, sakramoq.

Holat fe'llari – shaxslarning ichki kechinmalari va narsalarning bir holatdan ikkinchi holatga o'tish jarayonini ifodalovchi fe'llardir.

Masalan: sarg'aymoq, yig'lamoq, o'ylamoq, kulmoq.

Fe'l asosidan ifodalangan harakatning ro'y berish yoki bermasligiga ko'ra fe'llar 2 ga bo'linadi:

- a) bo'lishli fe'llar
- b) bo'lishsiz fe'llar

Bo'lishli fe'llar bajarilgan, bajarilayotgan va bajariladigan harakatni ifodalaydi. Masalan: yozdi, yozyapti, yozmoqchi.

Bo'lishsiz fe'llar bajarilmagan, bajarilmayotgan, va bajarilmaydigan harakatni ifodalaydi. Masalan: yozmadi, yozmayapti, yozmoqchi emas. Bo'lishsizlik ma'nosi maxsus shakllarga ega. Bo'lishsiz fe'llar -ma lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchasi orqali hosil bo'ladi.

Fe'llar tushum kelishigidagi so'z bilan birika olish-olmasligiga ko'ra 2 ga bo'linadi:

- a) o'timli fe'llar
- b) o'timsiz fe'llar.

O'timli fe'llar tushum kelishigidagi so'zlarga bog'lana oladigan fe'llardir. Bu fe'llar kimni? nimani? so'roqlariga javob bo'ladi. Masalan: o'qidi, yozdi, bajardi.

O'timsiz fe'llar tushum kelishigidagi so'zlar bilan bog'lana olmaydigan fe'llardir. Masalan: yugurdi, jiringladi, odatlandi, sayradi kabi.

Bajaruvchining harakat va holat jarayonida qay darajada ishtrok etishini bildiruvchi fe'l shakllari nisbat shakllari sanaladi. Nisbat shakllari ish harakat bilan uning bajaruvchisi o'rtasidagi munosabatni ifodalaydi.

Fe'lning quydagi nisbat shakllari mavjud:

- a) aniq nisbat : yuvdi, kiydi, kelyapti.
- b) o'zlik nisbat : yunindi, kiyindi, qo'zg'aldi
- d) birgalik nisbat : o'qishdi, kelishdi
- e) majhul nisbat : yuvildi, kiyildi, bajarildi
- f) orttirma nisbat : yuvintirdi, o'qitdi, keltirdi.

. Fe'llar ismlar singari munosabat shakllariga ega.

Bular:

- a) zamon shakllari;
- b) shaxs-son shakllari;
- d) mayl shakllari

Fe'llar gapda boshqa so'zlar bilan bog'lanib, kesim, ega, to'ldiruvchi, hol, aniqlovchi, vazifasida kelishi mumkin. Fe'l turli xil gap bo'lagi vazifasida kelishi uchun uning quydagi vazifa shakllari mavjud:

Sof fe'l gap ichida fe'l-kesim vazifasini bajarishga xoslangan fe'l shakli : yozdi, o'qidi.

Harakat nomi fe'lning otga xoslangan shakli : o'qish, yozmoq.

Sifatdosh fe'lining sifatga xoslangan shakli : o'qigan ,yozgan.

Ravishdosh fe'lining ravishga xoslangan shakli : o'qigach, yozgach .

Fe'llar qanday harakat-holatni ifodalashiga ko'ra quydagi ma'noviy guruhlarga bo'linadi:

(6- sinf ona tili darsligida)

a) nutqiy faoliyat fe'llari: gapirdi, so'zladi, bayon qildi, ming'irladi, do'ng'illadi.

b) aqliy faoliyat fe'llari : o'ylamoq, fikrlamoq, tafakkur qilmoq,xayol surmoq, tasavvur qilmoq

d) jismoniy faoliyat fe'llari :chizmoq , yozmoq, yemoq , artmoq , bino qilmoq.

d) holat fe'llari : titramoq , jovdiramoq, hursand bo'lmoq kabi ma'noviy guruhlarga ajralgan.

Akademik litsey darsligida esa fe'llarning quydagi ma'noviy guruhlari farqlangan:

a) yumush fe'llari : ishladi, mehnat qildi, ter to'kdi,

b) tafakkur fe'llari : o'yladi, kashf qildi, o'qidi,

d) sezgi fe'llari : sezdi , his qildi,

e) ruhiy holat fe'llari : qayg'urdi , iztirob chekdi, hursand bo'ldi,

f) tabiiy holat fe'llari : eridi, muzladi, yetdi,

g) ishora fe'llari : imo qildi, labini burdi, ko'zini qisdi,

h) ko'rish fe'llari : qaradi , ko'rди, boqди , termuldi ,

i) nutq fe'llari : gapirdi , so'zladi , bayon qildi ,

j) jismoniy holat fe'llari : og'ridi , isitma qildi, xastalandi.

Fiziologik xolat fe'llari. "Fiziologik" xolat fe'llari shu fe'llar semantik maydonining eng katta qismini tashkil qiladi. Ular inson va hayvon organizmining (a'zolarining) jismoniy holatini ifodalaydi. Bu xolat fe'llari ma'nosida jonli mavjudotlar organizmida, ularning muayyan a'zolarida yuzaga kelgan yaqqol fiziologik o'zgarishlar aks etadi. Bu "fiziologik" o'zgarishlar jonli mavjudotlarda:

1. Jismoniy o'zgarish natijasida: xurpaymoq, qutirmoq, qonsizlanmoq, solg'inlashmoq, charchamoq...

2. Jismoniy jarayon holatida: xansiramoq, suzilmoq, g'ilaylashmoq, jimirlamoq... yuz beradi. " Fiziologik " xolat fe'llari quyidagilar: uxlamoq, charchamoq, shilpiqlanmoq, toliqmoq, ogrimoq, sulaymoq, oriqlamoq, ozmoq, isitmalamoq, bezraymoq, yeg'lamsiramoq, mizgimoq, sovqotmoq,

namiqmoq, kasallanmoq, semirmoq, yog'onlashmoq, to'lishmoq, majolsizlanmoq, chiniqmoq, elimoq, xorimoq, darmonsizlash (yokilan) moq, seraymoq, shishinqiramoq, choqqaymoq, shumshaymoq, (qovog'ini solmoq, to'rsaymoq), tolmoq, zirqiramoq, shifolanmoq, xolsizlanmoq, qoraymoq (qora tusga kirmoq), tuzalmoq, qalinlashmoq (qalin tortmoq), baqraymoq, yaxlamoq (sovuqatmoq), zaiflashmoq, gerdaymoq (viqor bilan ko'krakni kerib turmoq), shishmoq (o'sha ma'noda), oqarmoq (qonsizlanmoq), qavarmoq (o'sha ma'noda), qamashmoq, g'iltillamoq, olaymoq, dikkaymoq, agraymoq, jimirlamoq, kengaymoq, qizarmoq (o'sha ma'noda), qizimoq (xarorati issig'i oshmoq), uyilmoq, bo'zarmoq (rangi quv o'chib oqarmoq).

“Jismoniy va jarayon “ so'zlariga “O'zbek tilining izohli lug'atida” quydagicha izoh keltirilgan:

“Jismoniy”-jonli organizmlarning jismiga oid , muskul harakatlari bog'langan, muskul ishiga asoslangan.

“Jarayon” – (arabcha oqim, borish, sodir bo'lish) –harakat , voqea – hodisaning borishi , rivoji , oqimi.

Jismoniy jarayon fe'llariga Abdulla Qodiriy romanlaridan misollar.

Anvarda **qonsizlanish** va kiprik ostida harakat ko'rildi.

Mulla Abdurahmon Safar bo'zchini mehmonxonaning daxliziga kirishdayoq ko'rib qoldi va sariq tusi **bo'zarib ketkan** xolda ichkariga kirdi. (A.Qodiriy Mehrobdan chayon)

Bir ikki kundan beri **tobi yo'q**.

Kumush honimning **ozgani** sog'inchniki. (A. Qodiriy O'tkan kunlar)

“Qonsizlanmoq I” – ko'p qon yo'qotmoq ,qoni kamaymoq ;

“Qonsizlanmoq II “ - qoni , rangi qochmoq, rangi o'chmoq , oqarmoq.

“Bo'zarmoq I” - rangi quv o'chib ,oqarib ketmoq

“Bo'zarmoq II “- g'ira-shira yorishmoq, xira tortib oqarmoq.

“Tobi qochmoq” – sogʻligi salbiy tomonga oʻzgarmoq, sogʻligi yomonlashmoq.

“Ozmoq I” – eti qochib ,ozgʻin tortmoq, ozgʻinlanmoq, oriqlanmoq.

“Ozmoq II”- toʻgʻri yoʻldan toymoq, adashmoq.

XULOSA.

Jismoniy jarayon feʼllari tirik organizmlarning ,inson va hayvon organizmining jismoniy holatini ifodalaydi. Bu feʼllar jonli mavjudodlarning organizmida , ularning qaysidir aʼzolarida sodir boʻlgan jismoniy holatni yoqqol koʻrsatadi.

Jonli mavjudod organizmida sodir boʻladigan fiziologik oʻzgarishlar orqli namoyon boʻladigan feʼllarni jismoniy jarayon feʼllari deb ayta olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR .

1. R.Rasulov . Oʻzbek tili nazariy grammatikasi muammolari.Toshkent - 2019.
2. N. Rasulova. Ona tilidan maʼruzalar . II- kitob.Toshkent – 2017.
3. A.Nurmonov.A.Sobirov. N. Mahmudov.N.Qosimova. Sh.Yusupova. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. Akademik litsey II-kitob.Toshkent 2013.
4. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. I.II tom. Moskva 1981.